

PROTÓTIPO DE UM MINIVEÍCULO AUTÔNOMO DE BAIXO CUSTO

Gabriel Arthur Vicentini¹, Luan Gabriel Vidal da Silva², Carlos Dias da Silva Junior²,
Elias José de Rezende Freitas²

¹Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais - Campus Ibirité,
Belo Horizonte, Brasil (gabriel.arth30@gmail.com)

²Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais - Campus Ibirité,
Belo Horizonte, Brasil

Resumo: Este artigo apresenta a primeira fase do desenvolvimento de um protótipo de um miniveículo autônomo em escala 1:24, utilizando de peças de baixo custo. Na qual o objetivo do estudo desenvolver e abordar a viabilidade e executabilidade do projeto apenas com componentes simples, de fácil aquisição e de baixo custo, tendo como enfoque principal do projeto o desenvolvimento de um chassi funcional em 3D na qual comporte todas as peças que serão utilizadas no projeto é a elaboração de uma comunicação mediante Wi-Fi utilizado o ROS, como linguagens server-side(PC) utilizando python e client-side(mini veículo) C++, onde a partir dos resultados obteve como resultado o desenvolvimento em escala componentes mecânicos fidedignos aos reais inteiramente em 3D, além de estabelecer uma comunicação eficiente e otimizada.

Palavras-chave: miniveículo autônomo; robôs móveis; design 3D.

INTRODUÇÃO

Um robô móvel pode ser definido como um mecanismo programável com autonomia, capaz de se locomover em um ambiente. Um exemplo de robô móvel é o veículo autônomo, que possui alto grau de autonomia, ou seja, um veículo sem motorista capaz de realizar as tarefas relacionadas à direção sem a interferência externa humana (FAISAL et al., 2019).

É interessante observar que essa tecnologia será cada vez mais presente na sociedade, estima-se que, em 2050, 50% dos carros vendidos serão autônomos (CAMPOS, 2017). Porém, mesmo que a tecnologia atual já permita um nível de autonomia e segurança satisfatórios em testes experimentais, ainda há muitas lacunas a serem preenchidas no desenvolvimento desses carros, por exemplo, o desenvolvimento de estratégias de controle e planejamento de movimento dos veículos de maneira colaborativa.

Nesse sentido, Hyldmar et al. (2019) aponta para uma necessidade de sistemas em escala reduzida e de baixo custo para a realização de experimentos de estratégias de navegação para múltiplos robôs, tendo em vista também o elevado custo para o desenvolvimento de um único veículo autônomo em escala real.

Porém, muitos desses sistemas, mesmo sendo em escala reduzida apresentam um custo elevado para sua aquisição por instituições brasileiras. Por exemplo, Karaman et al. (2017) apresentam um programa pedagógico para alunos do ensino fundamental/médio, com resultados positivos de aprendizagem baseada em projeto, utilizando uma plataforma de minicarro na

escala 1/10 com custo de \$1060,00. Já do ponto de vista do estudo de técnicas de controle para a navegação desses veículos, em (WILLIAMS et al., 2016) é apresentado testes em uma plataforma em escala 1:5, Figura 3, para uma técnica de controle preditivo, sendo estimado um valor de \$9210,00.

Desta forma, este artigo apresenta o desenvolvimento inicial de um miniveículo autônomo de baixo custo, sendo abordado os aspectos eletrônicos, o design mecânico e o *firmware*, implementado em um microcontrolador.

MÉTODOS E MATERIAIS

Os métodos e materiais utilizados podem ser divididos em: (i) Design e simulação mecânica: verificação de medidas, cálculos, acomodação dos componentes, desenvolvimento dos componentes funcionais e estruturais do protótipo e (ii) Computação e Controle: programação dos microcontroladores para realizar o controle do sistema e a comunicação entre os componentes eletrônicos e mecânicos.

Design e simulação mecânica

A etapa de design e simulação mecânica tem por objetivo desenvolver e testar uma solução para estrutura e movimentação do veículo autônomo.

O projeto foi realizado utilizando a escala de 1:24, ou seja, a relação matemática entre o veículo real de referência e a reprodução deste, nesse caso, é reduzida em 24 vezes. Nessa escala, a extensão da plataforma desenvolvida tem dimensões aproximadas de 200x70x60 mm. A escala foi utilizada a fim de obter

um modelo reduzido de baixo custo e que fosse compatível aos componentes disponíveis, no entanto, essa escolha promove desafios na implementação e arranjo dos componentes, que foram resolvidos via *software*.

Assim, toda a estrutura e componentes funcionais foram criados a partir de *software* CAD (Computer-Aided Design) que, de acordo com Groover e Zimmers (1983), pode ser definido como o uso de sistemas de computador para auxiliar na criação, modificação, análise e otimização de um design. Especificamente, a abordagem utilizada foi a de modelagem paramétrica que permite o desenvolvimento de *designs* facilmente adaptáveis. Isso é possível graças às restrições e associações que essa abordagem utiliza para gerar as geometrias do modelo (Autodesk, 2018), o que permite maior precisão nas dimensões e encaixes desenvolvidos.

O *software* utilizado foi o Onshape, uma ferramenta de CAD baseada em nuvem, a qual permite modelagem 2D e 3D de sistemas complexos direto do navegador, não exigindo instalação local para utilizá-lo, cuja interface é apresentada na Figura 1. Tal vantagem permite maior avanço nesta etapa, visto que, o projeto pode ser acessado em qualquer dispositivo e ainda ser modificado em grupo. A utilização desse *software* é também justificada por ser uma solução completa que visa a montagem e avaliação de diversas características do modelo como peso, dimensões, funcionamento e encaixes. O Onshape possui uma versão gratuita para estudantes e educadores, através dele foram criados os componentes e funcionalidades necessárias para a plataforma. Através dele foram desenvolvidos modelos 3D com as seguintes funcionalidades: encaixes; direção; estrutura e tração.

Figura 1 - Interface do *software* Onshape.

Para o desenvolvimento dessa plataforma, foram escolhidos de maneira a manter a qualidade desejada, mas garantindo baixo custo e fácil fabricação, conforme são elencados na Tabela 1. Como sensor a plataforma contará com: uma câmera embarcada (ESP32-CAM) e sensor inercial MPU6050. A autonomia será dada por duas baterias de 3,7V e o processamento realizado pela plataforma microcontrolada ESP32. Além disso, a impressão 3D da plataforma será em PLA.

Tabela 1 - Lista de componentes e custos aproximados.

Componente	Custo aproximado
Servo SG92R	25,00
Sensor MPU6050	20,00
Regulador de tensão	5,00
Motor DC 6V N20 300rpm	40,00
Mini ponte H L298N	10,00
Bateria 16340 3,7V	20,00 (2 unidades)
ESP32	50,00
ESP32-CAM	80,00
Parafusos M2.5 6cm	20,00(100 unidades)
Rolamento 623zz	3,00
Filamento PLA	80,00(kg)

Computação e Controle

A arquitetura de *hardware/software* foi desenvolvida utilizando o ROS (*Robot Operating System*). O ROS é um conjunto de bibliotecas e ferramentas *open-source* que permitem a construção de aplicações para robôs, permitindo o desenvolvimento em C++ e Python.

Para tal, utilizou-se um computador central com o sistema operacional Ubuntu 20.04, que fica responsável por fazer o processamento geral, envio e recebimento de dados do usuário e da plataforma, via uma conexão Wi-Fi com o microcontrolador embarcado. Por exemplo, a mensagem definida no pacote *geometry_msgs/Twist.h* permite enviar os

comandos de movimentos para o miniveículo (velocidade linear e angular).

Do ponto de vista do servidor (*server-side*), o desenvolvimento foi inteiramente em Python, com a biblioteca *rospy*, que permite o acesso aos tópicos (*Topics*), serviços (*Services*) e parâmetros (*Parameters*). Outra biblioteca utilizada foi a *std_msgs.msg*, que permite, por exemplo, o envio de texto entre o PC e o microcontrolador. Na Figura 2 é ilustrado um trecho de código básico com essas bibliotecas.

```
#!/usr/bin/env python3
import rospy
from std_msgs.msg import String
from geometry_msgs.msg import Twist

if __name__ == '__main__':
    try:
        print("AQUI")
        pub = rospy.Publisher('robot0/cmd_vel', Twist, queue_size=10)
        rospy.init_node('rosp32', anonymous=True)
        rate = rospy.Rate(10) # 10hz
        while not rospy.is_shutdown():
            vel_msg = Twist()
            vel_msg.linear.x = 2
            vel_msg.angular.z = 3

            pub.publish(vel_msg)
            rate.sleep()
        except rospy.ROSInterruptException:
            pass
```

Figura 2 - Código básico de utilização de bibliotecas ROS.

Do ponto de vista do microcontrolador (*client-side*), o desenvolvimento da comunicação foi em C++, utilizando o Visual Studio Code, com a extensão plataformaIO que permite a programação direta do ESP32. Neste projeto o *client-side* foi responsável por receber efetivamente a comunicação, utilizando o Wi-Fi, sendo ele o portador do ssid e do password, como ilustrado na Figura 3.

```
WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
}

Serial.println("");
Serial.println("WiFi conectado");
Serial.println("Endereço IP: ");
Serial.println(WiFi.localIP());

// Definindo a conexão com o servidor do socket (rosserial)

nh.getHardware() -> setConnection(server, serverPort);
nh.initNode();

// Outra maneira de conseguir um IP
Serial.println("IP = ");
Serial.println(nh.getHardware() -> getLocalIP());

// star da msg
nh.advertise(pub);
nh.subscribe(sub);
// ros::Subscriber sub = nh.subscribe("/robot0/cmd_vel/", 10, &callback);
}
```

Figura 4 – Trecho de código embarcado para a definição da comunicação sem fio.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foi possível através deste trabalho entender os desafios para implementação de uma plataforma, sendo apresentado o resultado final na Figura 4. Com isso, desenvolveu-se um modelo virtual funcional atendendo as expectativas do projeto, apresentando um sistema de movimentação funcional e integrando demais recursos necessários, o modelo alcançado possui eletrônica embarcada, sendo possível reproduzi-lo.

Figura 4 - Vista exterior do modelo 3D completo desenvolvido.

Todas as partes e peças da plataforma foram disponibilizadas publicamente em repositório de componentes e na nuvem do *software* utilizado (Onshape). Dessa forma, tendo sido montada virtualmente, permite ainda a visualização da montagem e funcionalidades no protótipo.

Alguns detalhes internos são detalhados na sequência. Para o posicionamento dos componentes ESP32, ponte-H L298 e sensor MPU6050, foi utilizado um *design* personalizado, o qual permite fixação móvel sem o uso de parafusos e outros elementos. Assim, foi destinado espaços que contém a movimentação das partes que, dimensionados para ter leve folga, mantêm esses componentes inertes à movimentação do veículo, evitando danos e mau contato. Assim, isso foi pensado de modo a facilitar a montagem e manutenção do veículo além de diminuir custos com elementos de fixação, como apresentado nas Figura 5 e 6.

Figura 5 - Encaixe para ponte-H e sensor MPU6050.

Figura 6 – Encaixe desenvolvido para o ESP32.

O posicionamento dos demais componentes seguiram o mesmo padrão, porém de maneira mais específica para sua funcionalidade e incluindo parafusos e outras partes. Para o ESP32-CAM foi necessário criar um relevo e abertura específicos para que a câmera capturasse uma visão em primeira pessoa do veículo, que assemelha a visão do motorista. Esse detalhamento é indicado na Figura 7.

Figura 7 – Detalhamento do encaixe para a câmera embarcada (ESP32-CAM).

Para o uso das baterias foi desenvolvido uma adaptação de um *case* comercial, indicado na Figura 8,

a fim de facilitar a retirada para recarga e garantir o pleno funcionamento. Assim, foi utilizado os contatos e o interruptor do mesmo, ligando a saída diretamente ao regulador de tensão, o conjunto foi alocado em uma estrutura diferente da original, já integrada na estrutura do veículo para ser compatível com o modelo de bateria selecionado, como apresenta a Figura 9.

Figura 9 – Detalhamento do espaço para o encaixe das baterias.

A tração é realizada pelo conjunto de motor, eixo e rodas no qual a transmissão é realizada por contato direto, através de um par de engrenagens de relação 1:1. Dessa forma, mantém a relação de transmissão constante e sem escorregamento, o que representa que ambas possuem as mesmas dimensões, de maneira que a força e a velocidade do motor são transferidas para o eixo das rodas traseiras paralelamente e com pouca variação (FLORES e GOMES, 2014). Assim, utilizou-se os rolamentos 623zz no eixo por serem compactos e possibilitarem a redução do atrito com o suporte na base, cujo detalhamento é apresentado na Figura 10. Nesse sentido, a transmissão por engrenagens portanto se mostra uma alternativa sólida e confiável para o uso nesse caso.

Figura 10 – Detalhamento do sistema de tração desenvolvido.

Wang et al. (2020) apontam um bom desempenho do uso do Poliuretano Termoplástico (TPU) para pneus não pneumáticos, apresentando maior resistência ao desgaste que outras borrachas estudadas, além disso pode ser facilmente implementado através de impressão 3D com a tecnologia FDM, assim tornando a aplicação do mesmo versátil e viabilizando o seu uso. Assim, optou-se por esse material para impressão do pneu do veículo, facilitando a replicação completa do projeto.

Figura 11 – Roda e pneu desenvolvidos para a plataforma.

A direção é controlada através do servo motor, onde o movimento radial é transformado em linear através de uma barra que permite livre movimentação do braço do servo na vertical, porém acompanha o movimento horizontal. Esse movimento é transferido para o componente que dá suporte às rodas dianteiras, através de um canal que segue um raio que parte do eixo que promove a inclinação das rodas, transformando novamente o movimento linear em radial. Um exemplo dessa movimentação é apresentado na Figura 12.

Figura 12 – Detalhamento do sistema de direção desenvolvido para plataforma.

O modelo utilizado se assemelha ao modelo de direção paralela que é de fácil aplicação e controle por se basear em relações matemáticas e estrutura simplificada em relação a outras geometrias como a geometria Ackerman, e ainda sim promove movimentação semelhante a veículos reais, diferentemente de sistemas de direção por diferencial, como ilustrado na Figura 13.

Figura 13 – Geometria Ackerman.

A fim de proteger os componentes internos do veículo foi utilizado uma “bolha”, que além de fornecer cobertura a parte interna ainda serve para a integração do suporte para o ESP32-CAM, como apresentado na Figura 14, sendo que esse modelo foi inspirado no veículo Tesla Model X.

Figura 14 – “Bolha” de proteção da plataforma.

Além da criação 3D, foi realizada a montagem e simulação de movimento virtualmente na mesma plataforma Onshape, permitindo que fossem testados funcionamento, encaixes e dimensões do miniveículo.

Todos os modelos gerados podem ser acessados de maneira gratuita nas plataformas GrabCAD e Onshape. Além disso para facilitar a produção os modelos foram pensados para serem produzidos através de impressão 3D, que é um método de manufatura aditiva que tem ganhado cada vez mais espaço como alternativa na prototipagem rápida. Esse método transforma os modelos 3D em instruções para a operação da máquina que possui um filamento de um material que quando aquecido é depositado em camadas a fim de obter o objeto desejado. O material sugerido para as demais peças é o PLA, que é um polímero biodegradável de ácido lático que pode ser derivado de milho, mandioca, beterraba ou cana-de-açúcar. Além disso, apresenta propriedades mecânicas favoráveis e possui baixo custo.

Além disso, obteve-se resultado da comunicação totalmente efetiva, a troca de informação entre o *server-side* e *client-side*. Os códigos utilizados estão disponíveis no Github do projeto.

CONCLUSÃO

Este artigo apresentou a fase de desenvolvimento e prototipagem de um miniveículo autônomo na escala 1:24. Como resultado foi desenvolvido um sistema de direção paralela mais semelhante ao controle de veículos comerciais, permitindo que seja replicado de maneira simples, junto com um controle e uma comunicação por meio do ROS.

O protótipo foi simulado e validado como alternativa para teste de sistemas autônomos e estratégias de controle e possui grande confiabilidade nos sistemas mecânicos, eletrônicos e computacionais.

Por fim, como trabalhos futuros, pretende-se desenvolver um sistema de controle para tal plataforma, desenvolvimento de diferencial para melhor as curvas, criação de um sistema de suspensão. Além da criação de uma frota desses miniveículos para se trabalhar com projetos de coordenação autônoma de veículos.

REFERÊNCIAS

CAMPOS, Elisa. Carros autônomos serão um mercado de US\$ 7 trilhões. *Época Negócios*. 2017. Disponível em: <https://epocanegocios.globo.com/Empresa/noticia/2017/10/carros-autonomos-serao-um-mercado-de-us-7-trilhoes.html>. Acesso em: 21 mar. 2023.

FAISAL, Asif et al. Understanding autonomous vehicles. *Journal of transport and land use*, v. 12, n. 1, p. 45-72, 2019.

FINGAS, Jon. Waymo launches its first commercial self-driving car service. 2018. Disponível em: <https://www.engadget.com/2018/12/05/waymo-one-launches/>. Acesso em: 20 mar. 2023.

FLORES, Paulo; GOMES, José. Cinemática e dinâmica de engrenagens: 1-aspetos gerais sobre engrenagens. 2014.

GROOVER, Mikell; ZIMMERS, E. W. J. R. CAD/CAM: computer-aided design and manufacturing. Pearson Education, 1983.

KARAMAN, Sertac et al. Project-based, collaborative, algorithmic robotics for high school students: Programming self-driving race cars at MIT. In: 2017 IEEE integrated STEM education conference (ISEC). IEEE, 2017. p. 195-203.

RODRIGUES, Lino. Carros autônomos já começam a virar realidade. Disponível em: https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2018/02/02/internas_economia,935328/carros-autonomos-ja-comecam-a-virarrealidade.shtml. Acesso em: 20 mar. 2023.

ROS. Robot Operating System. Disponível em: <https://www.ros.org/>. Acesso em: 24 mar. 2023.

ROS. rospy: ROS Python Client Library. ROS Wiki, [S.l.]. Disponível em: <http://wiki.ros.org/rospy>. Acesso em: 24 mar. 2023.

Sobre o desenho paramétrico e restrições. Autodesk, 2018. Disponível em: <https://help.autodesk.com/view/ACD/2018/PTB/?guid=GUID-899E008D-B422-4DF2-AC8D-1A4F5701ED4E>. Acesso em: 23 mar. 2023.

WANG, Jun et al. Research of TPU materials for 3D printing aiming at non-pneumatic tires by FDM method. *Polymers*, v. 12, n. 11, p. 2492, 2020.

WILLIAMS, Grady et al. Aggressive driving with model predictive path integral control. In: 2016 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). IEEE, 2016. p. 1433-1440.

Viana, D. Uma introdução ao Robot Operating System (ROS). Embarcados, [S.l.], 12 jul. 2019. Disponível em: <https://embarcados.com.br/uma-introducao-ao-robot-operating-system-ros/>. Acesso em: 24 mar. 2023.